

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Астраханская область — уникальный приграничный регион с давними этнокультурными традициями и специфической системой взаимоотношений. Здесь проживают представители свыше 90 национальностей.

Межэтническое взаимодействие во все времена строилось на сочетании взаимовыгодного экономического обмена материальными ценностями и естественного стремления этносов к самоидентификации (через сохранение и развитие самобытных нематериальных духовных ценностей: языка, диалекта, верований, обрядов, а также системы брачных отношений, традиций пищевого рациона, национального костюма и др.). За последние 20 лет произошли значительные изменения в духовной культуре Астраханского региона. Сегодня это сплав многовекового социального опыта, национальных традиций и современности.

С этой точки зрения проведенное в декабре 2004 г. в регионе исследование «Духовная культура России: состояние и тенденции формирования» показало следующие результаты.

Среди народов, проживающих в области, весьма значительным оказался уровень этнической толерантности. 74,6% астраханцев, участвовавших в опросе, что на 16,2% больше, чем по России, отметили, что относятся «к особенностям культуры людей, национальность которых отличается» от их собственной, «с уважением». Равнодушное отношение к культурам других национальностей выказали 15,6% респондентов (в России — 31,8%), а «раздражение» — всего 2,8%, что почти в два раза меньше, чем по России (4,2%).

К землячествам представителей других национальных групп с уважением относятся 50,2% опрошенного населения (в Российской Федерации — 34,9%) и лишь 8,4% — с раздражением (по России — 15%). Значительное отличие показателей по Астраханской области от общероссийских связано с многонациональностью и особыми традициями полиэтнического региона, которые «по законам оазиса» охраняются всеми участниками социальных процессов и являются предметом осторожного обращения. Это отличительная черта населения области.

Отзывы экспертов способствуют более углубленному пониманию этой проблемы. Их ответы на вопрос: «Создают ли различия в духовной культуре разных национальностей почву для межэтнических конфликтов?», распределились следующим образом: 24% из них (по Российской Федерации — 20%) ответили утвердительно; 18% — «скорее да» (по России — 26,1%); 34% — «скорее нет» (по России — 29,6%); 18% — «нет» (по России — 17,8%). Эксперты оценивают ситуацию с учетом этноэкономических, миграционных, религиозных и других составляющих проблемы.

Этническому самосознанию принадлежит позитивная роль в системе социализации этнической культуры, предполагающей механизмы воспитания ее представителей на уважении к другим культурам. Этничность стала важным фактором общественной жизни, особенно в многонациональной России. Интерес к этническим проблемам в наше время вызван в первую очередь резкой политизацией этничности. «...Творческое развитие и использование многообразного и богатого потенциала каждой нации и его органического соединения в интересах всей России и проживающих на ее территории народов при условии неперемennого реального воплощения в жизнь прав человека независимо от национальной принадлежности и утверждения приоритета личности в обществе, является важнейшей проблемой государственной политики»¹. В конечном счете мы должны рассмотреть взаимодействия этнических культур.

Ценностное измерение социального пространства Астраханского региона выражается в определенной картине социальной солидарности и территориальной предпочтительности, основанной на ее восприятии как традиционно мирного и толерантного региона.

В России никогда не потеряет актуальность вопрос: «В чем истинная гордость великороссов?». Для успешного продвижения к намеченным целям важно формировать позитивное социальное сознание, не отягощенное комплексом национальной вины, но основанное на реальности, без присутствия революционно-радикальных и утопических идей.

Русский язык в России как государственный язык межнационального общения — один из определяющих факторов в сохранении смыслов и ценностей общероссийского национального культурного опыта, в обеспечении успешности диалога этнических культур. Результаты исследования показывают, что в настоящее время 64,2%

¹ Тимофеев П.Т. Национальная и социальная политика государства: некоторые аспекты проблемы взаимообусловленности // Социология власти. 2003. № 1. С. 115.

респондентов, проживающих в Астраханской области (по РФ — 74,4%), причисляют себя к русской культуре и 29% — к российской многонациональной (по Российской Федерации — 13,7%). 93,2% (по РФ — 95,3%) респондентов говорят в семье на русском языке. «Русскоязычная духовность, русская традиция — вот идентификационный признак “великой России”. Она есть совокупность качеств человеческой души, которая воспроизводится представителями различных (почти всех) этносов России. Объективно-исторически сложилось так, что именно русская метафизика (как предельный человеческий смысл бытия и основной принцип формирования стереотипических поведенческих установок в процессе социализации) и выросшая на ней русская культура (в созидании которой приняли участие представители различных этносов) стали животворным началом осуществления бытия России на протяжении столетий. Понимание этого отводит возможные обвинения в руссоцентризме при исследовании русской (российской) традиции»¹.

Процесс глобализации неизбежно сопровождается языковой унификацией, отношение к чему довольно неоднозначное. 51,6% (по РФ — 54,1%) опрошенного населения и 60% экспертов (по РФ — 51,6%) отрицательно оценивают тот факт, что вместо русских слов все чаще используются английские, но соответственно 29,0% (по РФ — 31,2%) и 26,0% (по РФ — 33,2%) относятся к этому равнодушно, а 12,8% — положительно (по Российской Федерации — 10,1%). Возможная утрата русской культуры — это утрата непреходящих для всего человечества ценностей и смыслов. Именно поэтому 59% опрошенных (по России — 55,9%) полагают, что мер, которые осуществляет государство для сохранения и развития русского языка, недостаточно либо «скорее нет, чем да».

Вместе с тем очевидно, что интернационализация жизни, расширение международных контактов и связей будут неизбежно влиять на изменение языка и, соответственно, связанной с ним культуры. Этот противоречивый процесс требует сегодня продуманных и нестандартных решений в культурно-языковой политике.

На протяжении многовековой истории ведущая роль в сфере регулирования сознания и поведения населения России принадлежала Русской православной церкви. Это еще один из важных аспектов, определяющих состояние и тенденции развития духовной культуры России. 53% населения Астраханской области (по РФ — 47,1%) и 60% экспертов-астраханцев (по РФ — 51,8%) в ходе опроса положительно оценили роль православной Церкви в формировании морали,

¹ Андреев А.П., Селиванов А.И. Русская традиция. М., 2004. С. 54.

хотя пятая часть опрошенных затруднились ответить и еще чуть более этого — нейтрально отнеслись к этому вопросу — 24,2% (по РФ — 25,9%). Отрицательно к роли Церкви в этом вопросе относятся лишь 1,6% астраханцев (по РФ — 3%). Примерно так же оценена роль православной Церкви в духовном единении людей: 58,4% (по РФ — 46,5%), а среди экспертов 60% (по РФ — 45,1%) — положительно, 16,2% (по РФ — 24,2%) — нейтрально, 1,8% (по РФ — 3,6%) — отрицательно.

Важно уточнить и правильно расставить акценты: речь идет не о православии, а именно о Церкви. Всего 13,2% (по Российской Федерации — 10,4%) опрошенных верующих соблюдают религиозные обряды, а 69,4% (по РФ — 58,3%) — не соблюдают. Тем более что духовная культура православия как наиболее многовековой и вполне определенный мировоззренческий комплекс включает в себя мифологию, историю, архитектуру, литературу, систему образования, свод морально-этических и правовых норм.

Вместе с тем обращает на себя внимание то обстоятельство, что лишь 35,2% опрошенного населения Астраханской области (по РФ — 33,1%) считает оправданными надежды на подвижничество православной Церкви и других религиозных конфессий в духовном развитии общества. Примерно таковы же результаты опроса и в связи с надеждами на подвижничество деятелей культуры (соответственно 20,8% и 25,1%, а среди экспертов 38,0% и 38,1%). К сожалению, затруднились ответить на эти вопросы половина всех опрошенных.

Рассматривая вопрос о роли Церкви, нельзя закрывать глаза на то, что сегодня этот социальный институт так же подвержен всем российским бюрократическим превращениям. В наше время авторитет Русской православной церкви довольно высок, а временами (исходя из многочисленных предвыборных статистических данных и социологических исследований) даже выше, чем у некоторых властных структур.

52% экспертов (38,3% по РФ) полагают, что надежды на возможности православной Церкви и других религиозных конфессий в обновлении общества в основном оправданы, но многое будет зависеть от того, как станут себя позиционировать их представители.

Важным показателем, характеризующим духовную культуру региона, является мнение 54,0% экспертов (по России — 44,5%) о том, что усиление иностранного информационного влияния на общественную жизнь России недопустимо. 34% (по РФ — 36,6%) экспертов согласны с этим в какой-то мере¹.

¹ См.: Идеология и практика в информационном российском обществе / Под ред. С.Г.Маслюка. М., 2004.

В Астраханской области уже несколько лет работает целевая программа «Живи, глубинка Астраханская!». Она предполагает взаимодействие всех учреждений культуры и социальных ведомств региона через участие их представителей в работе Областной организационно-методической комиссии. Программа обеспечивает выполнение многих проектов, позволяющих рационально использовать ресурсы традиционной художественной культуры для взаимодействия власти и населения в сохранении и развитии духовного общения, диалоге этнических культур, активизации социальной политики, возрождении духа наследуемого патриотизма. Среди них многожанровые фестивали «Астрахань многонациональная», «Живая вода», «Золотой ключик», творческие конкурсы «Традиции», «Традиции живая нить» и другие. Возможно, успешная реализация этой и других целевых программ, действующих на территории области, способствовала созданию особого мироощущения, которое повлияло на итоги социологического исследования в Астраханском регионе.